

MARKAZIY OSIYONING BARQAROR RIVOJLANISHIDA XITOYNING ROLI: IMKONIYATLAR VA EHTIMOLIY TAHDIDLAR

Xolmatova Gavharshodbegim Muhammadi qizi
TDSHU Xalqaro munosabat kafedrası tayanch doktoranti

kholmatova1g@gmail.com

Orcid ID: 0009-0007-9737-3282

Annotatsiya. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan so'ng Xitoy o'zining global rolining umumiy o'sishi natijasida eng nufuzli o'yinchilardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Markaziy Osiyo infratuzilmani jadal modernizatsiya qilish, iqtisodiy barqarorlikka erishish bo'yicha imperativlar birlashadigan muhim pallada. Markaziy Osiyo mintaqasi o'zining strategik joylashuvi va tabiiy boyliklari tufayli "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusining hal qiluvchi qismini tashkil etadi. Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar so'nggi o'ttiz yil ichida jadal rivojlanishi bilan bir qatorda Xitoy beshta davlat iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xitoyning siyosat va xavfsizlik borasidagi yondashuvi juda ehtiyotkor bo'lsa-da, iqtisodiy tomonlarga, ayniqsa, energetika va infratuzilmaga qiziqish ancha yuqori. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" kabi tashabbuslar orqali tobora ortib borayotgan ishtiroki, mintaqada barqaror rivojlanish uchun istiqbolli imkoniyatlar va o'z navbatida ehtimoliy tahdidlarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqolada Xitoy sarmoyalari va siyosatining Markaziy Osiyoning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sohalariga ko'p qirrali ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu maqola Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishida Xitoyning ishtiroki ortidagi imkoniyatlar va ehtimoliy xavflar o'rtasidagi muvozanatni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy, Markaziy Osiyo, barqaror rivojlanish, iqtisodiyot, infratuzilma, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi, "qarz tuzog'i".

Kirish. Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi qariyb o'ttiz yillik munosabatlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xitoy 1990-yillarning boshlarida xalqaro tizimning tez o'sib borayotgan, ammo markaziy bo'lmagan o'yinchisidan dunyoning nufuzli kuchlaridan biriga aylandi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyoning ulkan tabiiy resurslari, strategik joylashuvi va rivojlanayotgan bozorlari uni global iqtisodiy va siyosiy maqsadlar uchun muhim mintaqaga aylantirdi. So'nggi o'n yilliklarda Xitoy o'z e'tiborini nafaqat qo'shni, balki modernizatsiya qilingan infratuzilma va iqtisodiy integratsiyaga erishishda hamkor sifatida Markaziy Osiyoga qaratdi. Xitoy sarmoyasi va hamkorligi tez o'sish va aloqalarni mustahkamlash katalizatori sifatida ko'rilsa-da, bu tashabbuslarning uzoq muddatli barqarorligi bo'yicha jiddiy munozaralar ham mavjud. Bir tomondan, Xitoyning ishtiroki moliyaviy investitsiyalar, texnologik innovatsiyalar va takomillashtirilgan energiya strategiyalari uchun imkoniyatlar yaratsa, boshqa tomondan, u qarzga qaramlik va geosiyosiy taranglik kabi potentsial muammolarni keltirib chiqarishi ehtimoldan holi emas.

Xitoy Markaziy Osiyoning bir qancha davlatlari bilan chegaradosh va uning iqtisodiyoti kengayib borayotgani hamda neft, gaz va foydali qazilmalarga bo'lgan ehtiyoji Xitoyga yuqorida aytib o'tilgan "Bir kamar, bir yo'l" tashabbuslaridagi tabiiy iqtisodiy manfaatlarni beradi. Rossiya hali ham Markaziy Osiyo davlatlarida katta siyosiy va harbiy manfaatlarni saqlab kelmoqda, ammo Xitoyning rivojlanishi uni o'sib borayotgan iqtisodiy kuchga aylantirdi va bu mintaqaga va Yevropaga yangi temiryo'l va quvur yo'nalishlarini ochishi mumkin.¹

Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishi uchun imkoniyatlar. Bir necha yillardan beri Xitoy Markaziy Osiyoda aloqalarni mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishga intilmoqda. Bu sa'y-harakatlar, birinchi navbatda, pragmatik maqsadlarga

¹ Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke, Max Molot. China and Central Asia. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (2019).

qaratilgan. Iqtisodiy motivlar, asosan, Xitoyning yangi eksport bozorlariga chiqish (shuningdek, qit'alararo transportni rivojlantirish) va uning tabiiy resurslar bilan ta'minlanishdagi manfaatdorligi bilan bog'liq.² Xitoy muhim infratuzilmaviy sarmoyalarni jalb qilish, texnologik salohiyatni oshirish va chuqurroq mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish orqali Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish uchun ko'p qirrali imkoniyatlar yaratmoqda. Zamonaviy temir yo'llar, avtomobil yo'llari va energetika tarmoqlari kabi yirik infratuzilma loyihalari mintaqaning aloqadorligini kuchaytiradi, logistika muammolarini kamaytiradi va yanada samarali savdo yo'llarini ta'minlaydi. Bu nafaqat iqtisodiy dinamikani oshiradi, balki bozorlarga kirishni osonlashtirish, ta'minot zanjirlarini kengaytirish va mahalliy sanoatni rag'batlantirish orqali yanada kengroq barqaror rivojlanish uchun zamin yaratadi. Bunga misol qilib, Shanxayda joylashgan Universal Energy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Qozog'istonning Qostanay shahridagi 50 MVt quvvatga ega shamol elektr stansiyasini keltirishimiz mumkin.³ Shuningdek, yana bir misol sifatida China Energy Engineering Group (CEEC) tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilgan 1 GVt quvvatga ega quyosh energiyasi loyihasini aytish mumkin. Ushbu loyihada 400 MVt quvvatga ega birinchi faza allaqachon tarmoqqa ulangan bo'lib, bu mamlakatning qayta tiklanadigan energiya salohiyatini kengaytirish yo'lidagi muhim qadamdir.⁴

Umuman olganda, Xitoy infratuzilmani yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni uzatish, iqtisodiy va raqamli aloqalarni chuqurlashtirish va mahalliy salohiyatni oshirish orqali Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish uchun bir qancha o'zaro bog'liq imkoniyatlar yaratadi. Agar bu imkoniyatlar puxta ishlab chiqilgan siyosat va mustahkam mahalliy boshqaruv tizimi bilan qo'llanilsa, ular ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni saqlab, o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi.

Shanxay hamkorlik tashkiloti. 2001-yil 15-iyunda Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston davlatlari ishtirokida Shanxay beshligi mexanizmi asosida tashkil etilgan ShHT a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va do'stlikni mustahkamlashga qaratilgan, a'zo davlatlarni siyosat, iqtisodiyot, madaniyat va ta'lim kabi sohalarda samarali hamkorlik qilishga undaydi.

ShHT, shuningdek, iqtisodiy integratsiya va infratuzilmani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi, a'zo davlatlar o'rtasida yaqinroq iqtisodiy aloqalarni o'rnatadi. ShHTning Markaziy Osiyoda rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, u xavfsizlikni mustahkamlovchi, ekologik hamkorlikni rivojlantiruvchi, infratuzilma va iqtisodiy integratsiyani rivojlantiruvchi barqarorlashtiruvchi kuch bo'lib, jamoaviy, uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ilgari suradi. 2024-yilning 4-5-sentyabr kunlari Toshkent shahrida ShHT Mintaqaviy aksiterror tuzilmasining o'ninchi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tganligi ham ShHTning mintaqaviy xavfsizlikka qaratilgan sa'y harakatlari va unda O'zbekistonning faol ishtirokiga misol bo'la oladi.

Ta'kidlash lozimki, birgina Toshkent shahrida 3 marta (2004, 2010, 2016), Samarqand shahrida esa 2022-yilda a'zo davlatlar ishtirokida bo'lib o'tgan sammit O'zbekistonning ushbu tashkilot doirasida o'rni tobora ortib borayotganligini ko'rsatadi.

Qisqa qilib aytganda, ShHT mintaqaviy xavfsizlik, ekologik hamkorlik va iqtisodiy integratsiyani birlashtirgan Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish uchun muhim ko'p tomonlama platforma hisoblanadi. ShHT milliy manfaatlarni jamoaviy mas'uliyat bilan muvozanatlashtiradi, tashqi investitsiyalarni mahalliy iqtisodiyot va jamiyatlar uchun uzoq muddatli foydaga aylantiradi.

² Lea Melnikovová. China's interests in Central Asian economies. *Human affairs* 30, 239–252, (2020)

³ Yipeng Zh. Greener Pastures: China's Clean Energy Engagement in Central Asia. *Davis Center for Russian and Eurasian Studies* (2023).

⁴ List Solar News 'CEEC Powers Up 400-MW Solar Park in Uzbekistan' (2024, January 11)
<https://list.solar/news/ceec-powers-up/>

“Bir kamar bir yo‘l” tashabbusi. Xitoy va Markaziy Osiyo munosabatlaridagi asosiy masalalarni ko‘rib chiqayotganda, “Bir kamar bir yo‘l” tashabbusini e‘tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. 2013-yilda Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin Xitoy va Markaziy Osiyo respublikalari qadimiy Ipak yo‘lining zamonaviy variantini ishlab chiqish va mintaqaviy hamkorlikni qo‘llab-quvvatlash uchun o‘zaro iqtisodiy aloqalarni kengaytirish bo‘yicha hamkorlikda ishlashni taklif qilgan edi.

Ushbu loyiha geostrategik mavqega ega bo‘lgan Xitoy va Markaziy Osiyo respublikalari o‘rtasidagi munosabatlarning asosiy omilidir. Pekin uni mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish yo‘li bilan harakatga keltiruvchi xalqaro hamkorlikning yangi modeli sifatida ilgari surmoqda. “Bir kamar bir yo‘l” loyiha uzoq muddatli strategiya bo‘lib, bu orqali Xitoy o‘zining iqtisodiy mavqeini mustahkamlashga va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashga intiladi. Larin va Matveev fikrlariga ko‘ra, ushbu loyiha Xitoyning iqtisodiy ehtiyojlariga javob bo‘lib, uning o‘sib borayotgan iqtisodiy qudratini va xalqaro siyosatda katta rol o‘ynashga bo‘lgan siyosiy umidlarini aks ettiradi.⁵ Shuningdek, yana bir olim Dadabayev Xitoyning energetika va tranzit infratuzilma loyihalarini xavfsizlik, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy kengayish bo‘yicha o‘z maqsadlariga erishish uchun vosita sifatida ishlatayotganini ta‘kidlaydi.⁶

Ta‘kidlash kerakki, Xitoy “Bir kamar va yo‘l” tashabbusi orqali At-Bashi savdo va logistika markazi va Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston temir yo‘li kabi yirik loyihalarni moliyalashtirdi. Ushbu loyihalar savdo aloqalarini kuchaytirish va Qirg‘izistonni muhim tranzit markaz sifatida joylashtirishga qaratilgan. Ammo bu investitsiyalar iqtisodiy faollikni oshirish bilan birga, moliyaviy qaramlikni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Ehtimoliy tahdidlar. Diplomatik munosabatlar va rivojlanib borayotgan iqtisodiy aloqalar orqali Xitoy Markaziy Osiyoning ichki ishlariga ham ta‘sir o‘tkazmoqda. Xususan, Xitoyning “Bir kamar va yo‘l” tashabbusi Markaziy Osiyodagi infratuzilma va energetika loyihalariga katta sarmoya kiritilishiga olib keldi, bu nafaqat rivojlanishni kuchaytirdi, balki iqtisodiy qaramlikni ham keltirib chiqardi. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya tashabbuslari kabi yirik loyihalar agar barqaror boshqarilmasa, atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin va bu Markaziy Osiyoning cheklangan suv resurslariga ta‘sir etmay qolmaydi. Xitoyning Markaziy Osiyodagi ortib borayotgan ishtiroki, ayniqsa, Rossiya kabi boshqa kuchlar bilan geosiyosiy ziddiyatlarga olib kelishi mumkin, bu esa mintaqaviy hamkorlik va barqarorlikni murakkablashtiradi. Bundan tashqari, Xitoyning mahalliy qoidalar va amaliyotlarga moslashishi an‘anaviy boshqaruv tuzilmalarini chetlab o‘tib, mahalliy institutlarga putur etkazishi mumkin.

Inobatga olinishi kerak bo‘lgan jihatlar shundaki, Xitoyning strategiyalari bir qancha mamlakatlarda iqtisodiy qiyinchiliklarga ham olib keldi. Masalan, Qirg‘iziston Xitoydan “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi doirasidagi kreditlar tufayli qarzga qaramlik bilan bog‘liq jiddiy muammolarga duch keldi. Bu Qirg‘izistonning Xitoy moliyasiga tayanishi uning iqtisodiy suvereniteti va qarorlar qabul qilishni cheklashi mumkin bo‘lgan “qarz tuzog‘i” haqida xavotirlarni uyg‘otdi. 2023-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, Qirg‘iziston o‘zining asosiy kreditori hisoblangan Xitoyning Eksim bankidan 1,7 milliard dollardan ortiq qarzi bor. Qolaversa, Almazbek Atambayev prezidentlik davrida tegishli bankdan umumiy qarzni 90 foizi olingan.⁷ Quyidagi diagrammada Qirg‘izistonning Xitoydan 2009-2023-yillar oralig‘ida olgan qarzlari ko‘rsatilgan.

⁵ Lea Melnikovová. China’s interests in Central Asian economies. *Human affairs* 30, 239–252, (2020)

⁶ Dadabayev, T. “Silk Road” as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean engagement strategies in Central Asia. *Journal of Eurasian Studies*, 9(1), 30-41, (2018).

⁷ Kudryavtseva T. ‘Kyrgyzstan’s debt to China grows 37 times for 15 years. What it was taken for?’ *24.kg News Agency* (25 October 2023)

https://24.kg/english/278291_Kyrgyzstans_debt_to_China_grows_37_times_for_15_years_What_it_was_taken_for/

Manba: Daryo.uz

Bundan tashqari, Xitoyning Qirg'izistondagi ta'siri kuchayib borayotgani jamoatchilik va mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'ldi, ular o'z mamlakati resurslari va infratuzilmasi tashqi kuchlar tomonidan haddan tashqari nazorat ostida qolayotganidan xavotirda.

Ushbu ssenariy, afsuski, O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. 2020-yilga kelib O'zbekistonning Xitoy oldidagi qarzi 3 milliard dollarga yetdi, bu mamlakat umumiy tashqi qarzining 20 foizini tashkil etadi. Xitoyning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyasi 2021-yil oxiriga kelib 9 milliard dollarga yetdi.⁸ Bu natijalar qo'shni mamlakatlardan ancha yomonroq. Jumladan, Qirg'iziston 1 milliard 700 million dollar qarz olgan va bu davlat umumiy tashqi qarzining 40 foizini tashkil etadi.⁹ Tojikiston tashqi qarzlarida Xitoyning ulushi 48 foizni tashkil etadi. Mustaqillik yillarida Tojikiston Xitoydan 1 milliard 200 million dollar qarz olgan.¹⁰ Qozog'istonning Xitoy oldidagi davlat qarzi 12 milliard dollardan ortiqni tashkil etadi. Bu davlat umumiy qarzining 8 foizi degani.¹¹ Turkmaniston haqida esa aniq ma'lumotlar mavjud emas.

Yuqorida ta'kidlangan raqamlardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, imkoniyatdan oqilona foydalanish bilan bir atorda, uning ortidan kelib chiquvchi muammolarni oldini olish kelajagimiz va barqaror rivojlanishimiz uchun ahamiyatlidir.

Xulosa. Iqtisodiy manfaatlar, xususan, resurs xavfsizligiga intilish istagidan kelib chiqqan holda, Xitoyning Markaziy Osiyo bilan keng miqyosdagi hamkorligi Rossiya, Yevropa va AQShning ta'siri va manfaatlari tez-tez to'qnash keladigan mintaqada "Yangi buyuk o'yin" deb nomlangan hodisani keltirib chiqardi. Xitoyning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligi

⁸ Khitakhunov A. 'Economic Cooperation between Uzbekistan and China' Eurasian Research Institute. (n.d.) <https://www.eurasian-research.org/publication/economic-cooperation-between-uzbekistan-and-china/>

⁹ Chihegin A. 'Kyrgyzstan Expands Banking Cooperation with China' *The Times Central Asia* (24 September 2024) <https://timesca.com/kyrgyzstan-expands-banking-cooperation-with-china/>

¹⁰ CpecWire News, 'China Debt: A Problem for Tajikistan' (22 July 2022) <https://cpecwire.com/connectivity/belt-road-bri/china-debt-tajikistan/>

¹¹ The Times Central Asia, 'Kazakhstan's Foreign Debt Inches Upwards' (16 January 2024) <https://timesca.com/kazakhstans-foreign-debt-inches-upwards/>

kengayib borar ekan, uning mintaqadagi Rossiya va G'arb davlatlariga nisbatan ta'siri ham u bilan birga oshib boraveradi.

Ta'kidlash lozimki, Xitoy Markaziy Osiyoda yuzaga keladigan bo'lajak inqirozlarni yolg'iz o'zi hal qila olmasa-da, o'z manfaatlarini himoya qilish va suverenitet va aralashmaslik tamoyillarining sekin rivojlanishiga mos ravishda, Markaziy Osiyo tinchligi va xavfsizligini ta'minlashda ko'proq ishtirok etishi va mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yanada faol strategiyaga o'tishga majbur bo'ladi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlash va suverenitetini saqlab qolish uchun Xitoy bilan munosabatlarda quyidagilarga e'tibor qaratilsa foydadan holi bo'lmaydi:

Birinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy sarmoyalaridan foyda olish bilan birga, Xitoyga haddan tashqari qaram bo'lib qolmaslik uchun iqtisodiy hamkorlikni diversifikatsiya qilishlari va besh davlat o'rtasida iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish maqsadida Yevropa Ittifoqi kabi Markaziy Osiyo Ittifoqini tashkil etishi kerak.

Ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari xorijiy investitsiyalarni samarali boshqarish va resurslari ustidan nazoratni saqlab qolish uchun o'z institutlarini kuchaytirishi kerak.

Uchinchidan, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik kuchaytirish Markaziy Osiyoga tashqi ta'sirlarni kamaytirish, ularni muvozanatlash va umumiy muammolarni hal qilishda birdamlikni mustahkamlashga yordam beradi.

So'nggi so'z o'rnida, xalqaro tizimda hech bir kuch nisbiy va mutlaq emas. Shunday ekan ehtimoliy xavflarni hisobga olgan holda mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke, Max Molot. China and Central Asia. Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2019.
2. Lea Melnikovová. China's interests in Central Asian economies. Human affairs 30, 2020, pp. 239–252,
3. Yipeng Zh. Greener Pastures: China's Clean Energy Engagement in Central Asia. Davis Center for Russian and Eurasian Studies (2023).
4. Dadabayev T. "Silk Road" as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean engagement strategies in Central Asia. Journal of Eurasian Studies, 9(1), 2018, pp. 30-41.
5. Anthony H.C., Arleigh A.B., Max M. China and Central Asia. Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2019, pp. 395-405.
6. Pál Dunay. China's Influence in Central Asia: Implications for the Euro-Atlantic World. per Concordiam, 2019, pp. 36-41.
7. Niklas S. China's Role in Central Asia: Soft and Hard Power. Global dialogue; Winter 2007; 9, 1/2, P. 79.
8. Laura R. G. China's role in Central Asia. Il Politico, Nuova Series, Vol. 81, No. 3(243) (September-December 2016), pp. 107-119.
9. Ramakant D. China's Central Asia Policy in Recent Times. China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4, No. 4 (2006), pp. 139-159.
10. Bernardo M. China's role and interests in Central Asia. Saferworld, October 2013, pp. 1-17.
11. Maigeldinov K., Nechayeva Y., Kozhirova S., Aikenova D., Ibrayeva A. Implementing the "Belt and Road" Initiative in Central Asia in a Pandemic: A Regional Risk Assessment. Chinese economy Journal, ISSN: 1097-1475, DOI: 10.1080/10971475.2024.2427866, (November 7, 2024)
12. Zhang B., Nadyrov S., Stepanov A. China's Impact on Sustainable Economic Growth in Central Asian Countries in the Context of the Silk Road Economic Belt. Region Journal, Vol. 11 (2), 2024, pp. 27-41. ISSN: 24095370, DOI: 10.18335/region.v11i2.527

13. Zhanara S., Lyazipa M. Sustainability and trade relations of Kazakhstan with central Asian countries and China. *Rivista di Studi sulla Sostenibilita Journal*, Vol. 2022 (1), 2022, pp. 49-67. DOI: 10.3280/RISS2022-001004, ISSN: 22391959
14. Ziganshina D., Janusz-Pawletta B. The principle of no significant harm in the Central Asian context. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics Journal*, Vol. 20 (4)
15. CEEC Powers Up 400-MW Solar Park in Uzbekistan. (2024, January 11). *List Solar News*.
16. Kudryavtseva T. 'Kyrgyzstan's debt to China grows 37 times for 15 years. What it was taken for?' *24.kg News Agency* (25 October 2023)
17. Khitakhunov A. 'Economic Cooperation between Uzbekistan and China' Eurasian Research Institute. (n.d.)
18. Chipegin A. 'Kyrgyzstan Expands Banking Cooperation with China' *The Times Central Asia* (24 September 2024)
19. CpecWire News, 'China Debt: A Problem for Tajikistan' (22 July 2022)
20. The Times Central Asia, 'Kazakhstan's Foreign Debt Inches Upwards' (16 January 2024)

